

Editorial

Manuela Keller-Schneider & Anita Sandmeier

Positive Beanspruchungsfolgen im Lehrer*innenberuf

1 Positive Beanspruchungsfolgen – thematischer Fokus

Im Zentrum des Thementeils stehen positive Beanspruchungsfolgen des Lehrer*innenberufs, die sich im positiven Erleben der beruflichen Tätigkeit sowie im Erleben wachsender Professionalität und Wirksamkeit des beruflichen Handelns, der Arbeitszufriedenheit und der Identifikation mit dem Arbeitsort Schule zeigen.

In der pädagogischen Belastungs-Beanspruchungsforschung werden Belastung und Beanspruchung mehrheitlich negativ verstanden (Dicke & Waldeyer, 2020; Klusmann & Philipp, 2014; Lehr, 2014; Rothland, 2013). Es wird nach Belastungsfaktoren gesucht, welche die Gesundheit und das Wohlbefinden von Lehrerinnen und Lehrern negativ beeinflussen. Der Beruf von Lehrerinnen und Lehrern wird gemeinhin als belastend und damit als die Gesundheit gefährdender Beruf bezeichnet. Es bestehen Forderungen und Bestrebungen, die Belastungen zu reduzieren, um die Gesundheit der Lehrerinnen und Lehrer sowie weiterer beruflicher Akteurinnen und Akteure im Feld Schule zu erhalten. Diese Perspektive verengt den Blick auf negative Aspekte des Berufs und steht im Widerspruch zu Studien, die feststellen, dass Lehrpersonen trotz hoher Belastung zufrieden sein können (Bieri, 2006; Gehrmann, 2013; Schult, Münzer-Schrobildgen & Sparfeldt, 2014).

Um diese Perspektive zu erweitern, lenkt das Themenheft den Blick auf positive Beanspruchungsfolgen. Einerseits interessiert die Frage, ob die Auseinandersetzung mit beruflichen Belastungen auch positive Auswirkungen haben kann. Ausgehend von arbeitspsychologischen Ansätzen wird dabei Belastung neutral verstanden (Rohmert & Rutenfranz, 1975). Anforderungen führen diesem Verständnis entsprechend nicht zwangsläufig zu negativen Folgen, wie Erschöpfung, sondern können auch in positive Beanspruchungsfolgen münden, wie Erkenntnisse, Wirksamkeitserleben und wachsende Professionalität (Rudow, 1994). Die Beiträge von Doris Wittek und Manuela Keller-Schneider widmen sich dieser Frage. Andererseits interessiert, welche Ressourcen am Arbeitsplatz Schule positive Beanspruchungsfolgen ermöglichen. Die Beiträge von Anita Sandmeier und Simone Schoch, Roger Keller mit Kolleginnen und Kollegen gehen dieser Frage nach. Da positive Beanspruchungsfolgen nicht nur für die individuelle Berufsperson von Bedeutung sind, sondern auch für die Schülerinnen und Schüler als Adressierte der Berufstätigkeit, für das Kollektiv

des Kollegiums sowie für die Schule und ihre Qualität auf übergeordneter Ebene insgesamt, ist es uns ein Anliegen, die Thematik positiver Beanspruchungsfolgen facettenreich auszuleuchten.

2 Theoretische und methodische Zugänge

Die Beiträge stammen aus unterschiedlichen Disziplinen und stützen sich auf je spezifische theoretische Modelle, was eine Klärung der zentralen Begriffe erfordert. Nachfolgend beschreiben wir die drei grundlegenden theoretischen Zugänge und deren Verständnis von Belastung und positiven Beanspruchungsfolgen.

Dem Job Demands-Ressourcen (JD-R)-Modell von Bakker und Demerouti (2014) zufolge liegen Belastungen im Kontext des Individuums in Form von physischen, psychischen, sozialen oder organisatorischen Aspekten der Arbeit, die eine anhaltende Anstrengung erfordern und daher mit physiologischen und/oder psychologischen Kosten verbunden sind. Das Modell geht von zwei grundlegenden Prozessen aus: Im Gesundheitsgefährdungsprozess führen Belastungen in Form von Arbeitsanforderungen zu Erschöpfung, wobei diese negativen Beanspruchungsfolgen abgefedert werden können, wenn genügend Ressourcen zur Verfügung stehen, um die Anforderungen zu bewältigen. Im Motivationsprozess ermöglichen Arbeitsressourcen das positive Erleben des Berufs in Form von Arbeitsengagement als positiven, erfüllenden psychischen Zustand, der sich durch ein hohes Maß an Energie und Belastbarkeit, einem Gefühl der Bedeutung, des Stolzes, der Herausforderungsbewältigung und dem Erleben von Konzentration und glücklicher Versenkung in die eigene Arbeit kennzeichnet. Das JD-R Modell ist als Instrument entwickelt worden, um die beruflichen Rahmenbedingungen gesundheitsförderlich zu gestalten. Der Fokus liegt somit auf dem Arbeitskontext und dessen Auswirkungen auf die darin tätigen Individuen.

Dem strukturtheoretischen Ansatz zufolge kann Belastung als aus dem Berufsfeld hervorgehende Anforderungen verstanden werden, die von der antinomischen Struktur des Berufs (Helsper, 2004) geprägt sind und mit Ungewissheit einhergehen (Paseka, Keller-Schneider & Combe, 2018). Situationen, in welchen Routinen nicht ausreichen, um diese zu bewältigen, führen zu Irritationen, durch welche das Subjekt in einer intensiven Wechselbeziehung zu seinem Umfeld steht und sich mit Krisen auslösenden Erfahrungen auseinandersetzt (Combe & Gebhard, 2009). Habituell geprägte Orientierungen, die sich im biografischen Verlauf herausbilden (Helsper, 2018), prägen diese Auseinandersetzung mit selbst- und fremdgesetzten Normen als Erwartungen mit (Hericks et al., 2018). Gestützt auf den (berufs-)biografischen Professionsansatz (Wittek & Jacob, 2020) geht aus diesen Krisen ein nicht explizierbares Beanspruchungserleben hervor, das sich in Erzählungen von erinnerten Erfahrungen manifestiert. Neues wird in der Bewältigung von Krisen erzeugt (Overmann,

1996). Darin zeigt sich eine Brücke zum Begriff der positiven Beanspruchungsfolge, die aus der Auseinandersetzung mit Irritationen durch Anforderungen in herausfordernden Situationen hervorgeht.

Damit kommen wir zum dritten Zugang zur Thematik der positiven Beanspruchung als Folge der Auseinandersetzung mit herausfordernden, irritationsbedingten Anforderungen. Dem arbeitspsychologischen Ansatz von Rudow (1994) zufolge ist die individuelle Widerspiegelung von Anforderungen als objektive Belastung zentral, aus welcher positive und negative Beanspruchungsreaktionen hervorgehen. Nach stresstheoretischen Zugängen lässt sich diese subjektive Widerspiegelung und die daraus hervorgehende Beanspruchung weiter ausdifferenzieren. In der Transaktionalen Stresstheorie von Lazarus (Lazarus & Folkman, 1984; Lazarus & Launier, 1981) steht die nach Wichtigkeit und Bewältigbarkeit eingeschätzte Deutung von Anforderungen im Zentrum; in der COR-Theorie von Hobfoll (1989; Buchwald & Hobfoll, 2004) wird der Blick auf ressourcenmindernde und ressourcengenerierende Folgen gelegt. In diesem Prozess des Wahrnehmens, Deutens und Bearbeitens von Anforderungen, die als Herausforderung angenommen werden, gehen einerseits Erkenntnisse hervor, welche die Professionalisierung von Lehrpersonen in der Bearbeitung von berufsphasenspezifisch konkretisierten Entwicklungsaufgaben vorantreiben (Keller-Schneider, 2010, 2021) und andererseits die Zufriedenheit im Beruf stärken (Rudow, 1994).

An diesen je spezifischen Zugängen setzt das Themenheft an und vereint Beiträge, welche positive Beanspruchungsfolgen und damit zusammenhängende Prozesse in den Blick nehmen. Die Thematik wird dabei auf unterschiedlichen Ebenen des Schulsystems beleuchtet und vielfältige Akteur*innen werden in den Blick genommen.

Die Thematik wird zudem auch mit unterschiedlichen methodischen Zugängen bearbeitet, wie psychologische sowie erziehungswissenschaftliche quantitative und qualitativ-rekonstruktive Zugänge. Dabei ist die Annahme grundlegend, dass eine Verbindung verschiedener methodischer Zugänge ein umfassenderes und vielfältiges Verständnis der Thematik ermöglicht. Der Dialog über Wissenschaftstraditionen hinweg findet in der Bildungsforschung aus unserer Sicht eher selten statt, da unterschiedliche Theorien, Konzepte und Methoden das Rezipieren von Ergebnissen aus anderen Traditionen erschweren. Wir haben diesen Themenschwerpunkt in der Hoffnung konzipiert, dass der Diskurs über Forschungstraditionen hinweg aufgenommen und weiter gepflegt wird, um als den methodischen Zugängen übergeordnetes Ziel praxisrelevante Erkenntnisse zu gewinnen, wie positive Beanspruchungsfolgen im Lehrer*innenberuf ermöglicht werden können.

Die Thematik in dieser disziplinären und methodischen Breite der Beiträge aufzuspannen, hat sich als große Herausforderung erwiesen. In unterschiedliche Wissenschaftstraditionen einzutauchen, sich mit den je spezifischen Sprachen zu befassen

und sich dabei auf ein Verstehen und Anerkennen der Zugänge einzulassen, ist herausfordernd. Es setzt das Interesse voraus, in andere Denkweisen einzutauchen, eigene Positionen zu explizieren und dabei kritisch hinterfragen zu lassen sowie in einen offenen Diskurs zu treten und einen, alle Zugänge umfassenden, Weg zu finden. Rückmeldungen an die Autorinnen und Autoren mussten so formuliert werden, dass sie auch aus anderen wissenschaftstheoretischen Zugängen verstanden werden konnten und Überarbeitungsimpulse ermöglichten. Auch die Autorinnen und Autoren waren gefordert, ihre Texte so zu schreiben, dass diese über die eigene Community hinaus verstanden werden können.

Und zu guter Letzt sind auch Sie als Leserinnen und Leser gefordert, in die aus unterschiedlichen Zugängen beleuchtete Thematik einzusteigen, sich mit den Texten auseinanderzusetzen, um aus den einzelnen Texten sowie aus dem Ganzen aller Texte Erkenntnisse über positive Beanspruchungsfolgen herauszuarbeiten und sich an den entstehenden Erkenntnissen als im Moment erlebte positive Beanspruchungsfolgen zu freuen.

3 Die Beiträge des Thementeils

Wir gruppieren die Beiträge entlang der fokussierten berufsbiografischen Phasen und umreißen sie wie folgt:

- ▶ Im Beitrag von Doris Wittek mit dem Titel ‚Beanspruchung im Lehramtsstudium als Medium der Professionalisierung. Empirische und grundlagentheoretische Hinweise aus qualitativ-rekonstruktiver Perspektive‘ steht das Lernen von Lehramtsstudierenden in der universitären, ersten Phase des Lehramtsstudiums im Fokus. Aus Gruppendiskussionen mit Lehramtsstudierenden wird strukturtheoretischen Ansätzen folgend herausgearbeitet, wie in Prozessen der Krisenbewältigung Neues erzeugt werden kann.
- ▶ Wie anforderungs- und bewältigungsbezogene Faktoren die Zufriedenheit im Beruf von in die eigenverantwortliche Berufstätigkeit einsteigenden Lehrpersonen prägen, wird im Beitrag ‚Die Bedeutung von Berufsanforderungen und ihrer Bearbeitung für die Zufriedenheit im Lehrer*innenberuf‘ von Manuela Keller-Schneider dargelegt. Gestützt auf arbeitspsychologische sowie stress- und ressourcentheoretische Zugänge, wird mittels quantitativer Methoden die Bedeutung der subjektiven Widerspiegelung wahrgenommener und bearbeiteter Anforderungen für die Zufriedenheit im Beruf als positive Beanspruchungsfolge herausgearbeitet.
- ▶ Anita Sandmeier untersucht in ihrem Beitrag mit dem Titel ‚Arbeitsengagement und Ressourcen von Lehrkräften in verschiedenen Laufbahnphasen‘ ausgehend vom arbeitspsychologischen Job Demands-Resources Modell und berufsbiografischen Überlegungen mit einem quantitativen Ansatz den Zusammenhang von

Selbstwirksamkeit, erlebter Autonomie und Personalentwicklung auf positive Beanspruchungsfolgen in Form des Arbeitsengagements in verschiedenen Laufbahnphasen.

- ▶ Der Beitrag ‚Transformationale Führung und positive Emotionen bei Lehrpersonen – die Rolle der sozialen Unterstützung und der psychologischen Bedürfnisbefriedigung‘ von Simone Schoch und Roger Keller, unter Mitarbeit von Jasper Maas, Pamela Rackow, Urte Scholz, Julia Schüler & Mirko Wegner, geht ebenfalls vom JD-R Modell aus und untersucht die Bedeutung des Führungsverhaltens der Schulleitung für das Ausmaß an positiven Emotionen bei Lehrpersonen, basierend auf einer quantitativen Fragebogenerhebung.

Aus diesem Gefüge von Beiträgen, die sich in ihren theoretischen Grundlagen, methodischen Zugängen und fokussierten Akteur*innen unterscheiden, geht hervor, dass in der Auseinandersetzung mit Anforderungen, die im beruflichen Kontext entstehen und auf die handelnden Personen einwirken, trotz oder dank einer enaktierenden, Ressourcen in Anspruch nehmenden Auseinandersetzung etwas entstehen kann, das zu Wohlbefinden und Zufriedenheit, Engagement und Weiterentwicklung führt und damit Facetten von positiven Beanspruchungsfolgen darstellen. Wir freuen uns, die Thematik der positiven Beanspruchungsfolgen in dieser Breite darzulegen und hoffen, damit einen differente Zugänge überbrückenden Diskurs der Thematik anzuregen.

4 Dank

Wir bedanken uns herzlich bei den Autorinnen und Autoren, dass sie sich auf diese Herausforderung eingelassen und zum Gelingen des Thementeils beigetragen haben, sowie den Reviewenden, die mit ihren vielfältigen, teilweise auch divergierenden Rückmeldungen die Beiträge in ihren je spezifischen Zugängen zu schärfen wussten. Und nun wünschen wir den Leserinnen und Lesern eine spannende Lektüre sowie Erkenntnisse und Zufriedenheit – als positive Beanspruchungsfolge der Auseinandersetzung mit den Beiträgen.

Literatur

- Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2014). Job demands–resources theory. In P. Y. Chen & C. L. Cooper (Eds.), *Work and Wellbeing: Wellbeing, a complete reference guide, Volume 3* (pp. 37–64). New York, NY: John Wiley & Sons. doi.org/10.1002/9781118539415.wbwell019
- Bieri, T. (2006). *Lehrpersonen: Hochbelastet und trotzdem zufrieden?* Bern: Haupt.
- Dicke, T. & Waldeyer, J. (2020). Belastung und Beanspruchung. In C. Cramer, J. König, M. Rothland & S. Blömeke (Hrsg.), *Handbuch Lehrerinnen- und Lehrerbildung* (S. 833–839). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Combe, A. & Gebhard, U. (2009). Irritation und Phantasie. Zur Möglichkeit von Erfahrungen in schulischen Lernprozessen. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 12 (3), 549–571. doi.org/10.1007/s11618-009-0083-1
- Gehrmann, A. (2013). Zufriedenheit trotz beruflicher Beanspruchungen? In M. Rothland (Hrsg.), *Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf* (S. 175–190). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. doi.org/10.1007/978-3-531-18990-1
- Helsper, W. (2004). Antinomien, Widersprüche, Paradoxien: Lehrarbeit - ein unmögliches Geschäft? Eine strukturtheoretisch-rekonstruktive perspektive auf das Lehrerhandeln. In B. Koch-Priewe, F.-U. Kolbe, J. Wildt (Hrsg.), *Grundlagenforschung und mikrodidaktische Reformansätze zur Lehrerbildung* (S. 49–98). Bad Heilbrunn: Kinkhardt.
- Helsper, W. (2018). Lehrerhabitus. Lehrer zwischen Herkunft, Milieu und Profession. In A. Paseka, M. Keller-Schneider & A. Combe (Hrsg.), *Ungewissheit als Herausforderung für pädagogisches Handeln* (S. 105–140). Wiesbaden: Springer VS. doi.org/10.1007/978-3-658-17102-5
- Hericks, U., Sotzek, J., Rauschenberg, A., Wittek, D. & Keller-Schneider, M. (2018). Habitus und Normen im Berufseinstieg von Lehrerinnen und Lehrern – eine mehrdimensionale Typenbildung aus der Perspektive der Dokumentarischen Methode. *Zeitschrift für interpretative Schul- und Unterrichtsforschung*, 7 (1), 65–80. doi.org/10.3224/zisu.v7i1.04
- Hobfoll, S. E. (1989). Conservation of resources. A new attempt at conceptualizing stress. *American Psychologist*, 44 (3), 513–524. doi.org/10.1037/0003-066X.44.3.513
- Buchwald, P. & Hobfoll, S. E. (2004). Burnout aus ressourcentheoretischer Perspektive. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 51 (4), 247–257.
- Keller-Schneider, M. (2010). Entwicklungsaufgaben im Berufseinstieg von Lehrpersonen. Beanspruchung durch berufliche Herausforderungen im Zusammenhang mit Kontext- und Persönlichkeitsmerkmalen. Münster: Waxmann.
- Keller-Schneider, M. (2021). Entwicklungsaufgaben aus entwicklungspsychologischer sowie aus stress- und ressourcentheoretischer Perspektive als Zugang zur Professionalisierung von (angehenden) Lehrpersonen. In T. Leonhard, P. Herzmann & J. Kosinar (Hrsg.), „Grau, theurer Freund, ist alle Theorie“? Theorien und Erkenntniswege Schul- und Berufspraktischer Studien (S. 73–89). Münster: Waxmann. doi.org/10.5281/zenodo.4549405
- Klusmann, U. & Philipp, A. (2014). Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf: Zum Stand der empirischen Forschung. In E. Terhart, H. Bennewitz & M. Rothland (Hrsg.), *Handbuch der Forschung zum Lehrerberuf* (2. Aufl.) (S. 1014–1022). Münster: Waxmann.
- Lazarus, R. S. & Launier, R. (1981). Stressbezogene Transaktionen zwischen Person und Umwelt. In J. R. Nitsch (Hrsg.), *Stress* (S. 213–259). Bern: Huber.
- Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal and coping*. New York, NY: Springer.
- Lehr, D. (2014). Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf. Gesundheitliche Situation und Evidenz für Risikofaktoren. In: E. Terhart, M. Rothland, H. Bennewitz. *Forschung zum Lehrerberuf* (S. 947–967). Münster: Waxmann.
- Oevermann, U. (1996). Theoretische Skizze einer revidierten Theorie professionalisierten Handelns. In A. Combe & W. Helsper (Hrsg.), *Pädagogische Professionalität. Untersuchungen zum Typus pädagogischen Handelns* (S. 70–182). Frankfurt/M.: Suhrkamp.
- Paseka, A., Keller-Schneider, M. & Combe, A. (Hrsg.). (2018). *Ungewissheit als Herausforderung für pädagogisches Handeln*. Wiesbaden: Springer VS. doi.org/10.1007/978-3-658-17102-5

- Schult, J., Münzer-Schrobildgen, M. & Sparfeldt, J. R. (2014). Belastet, aber hoch zufrieden? Arbeitsbelastung von Lehrkräften im Quer- und Längsschnitt. *Zeitschrift für Gesundheitspsychologie*, 22 (2), 61-67. doi.org/10.1026/0943-8149/a000114
- Rohmert, W. & Rutenfranz, J. (1975). Arbeitswissenschaftliche Beurteilung der Belastung und Beanspruchung an unterschiedlichen industriellen Arbeitsplätzen. Bonn: Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung.
- Rothland, M. (Hrsg.). (2013). *Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf* (2. Aufl.). Wiesbaden: Springer. doi.org/10.1007/978-3-531-18990-1
- Rudow, B. (1994). *Die Arbeit des Lehrers*. Bern: Huber.
- Wittek, D. & Jacob, C. (2020). Berufsbiografischer Ansatz in der Lehrerbildung. In C. Cramer, J. König, M. Rothland, S. Blömeke (Hrsg.), *Handbuch Lehrerinnen- und Lehrerbildung* (S. 196-203). Bad Heilbrunn: Klinkhardt, UTB.

Autorinnen

Prof. Dr. Manuela Keller-Schneider, Pädagogische Hochschule Zürich

Prof. Dr. Anita Sandmeier, Pädagogische Hochschule Schwyz

Korrespondenz an: m.keller-schneider@phzh.ch